

ОДДИЙ КАЛИНАНИ (*VIBURNUM OPULUS L.*) НОВДА ҚАЛАМЧАЛАРИДАН ИЛДИЗ ОЛДИРИШ УСУЛИДА КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ

Хомидов М.

Ўзбекистон, Тошкент, Тошкент давлат аграр университети

Кириш. Республикамизда келажакда фойдаланиш учун истиқболли доривор ўсимликлардан бири калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги ҳисобланади. Калина ўсимлиги шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб бўлиб, ер шарида унинг 200 га яқин турилари мавжуд бўлиб, МДХ мамлакатларида унинг 10 га яқин тури табиий ҳолда тарқалган.

Калина Россиянинг европа қисмида, Кавказда, Крим ярим оролида, Ғарбий Сибирда (61° шимолий кенгликдан жанубда), Шарқий Сибирда Енисей ва Ангара дарёси ҳавзаларида, Шимиолий Қозоғистонда, Тарбағатай, Жунғор ва илирти Олатови тоғларида ҳамда Кичик Осиё, Ғарбий Европа, Шимолий Африкада ва Америкада тарқалган. Ўзбекистон флорасида калина ўсимлиги табиий ҳолда учрамайди. Калинанинг дориворлик хусусиятлари новда пўстлоғида мавжуд аччиқ вибурнин гликозиди билан боғлиқдир Калина пўстлоғи қон тўхтатувчи восита сифатида гинекология амалиётида кенг қўлланилади, Европа ва МДХ мамлакатлари фармакопояларига киритилган. Бундан ташқари пўстлоғида катехинлар, тритерпен сапонинлар, фенолкарбон кислоталар ва алкалоидлар учрайди. [1,2].

Материаллар ва усуллар. Оддий калина (*Viburnum opulus*) турини новда қаламчаларини илдиз олдириш усулида кўчатларини етиштириш учун она ўсимликдан 20 см узунликда 300 дона ёш новдалардан қаламчалари олиниб 12 соат мобайнида 100 мг/л гетероауксин эритмасига солиниб кейин иссиқхонага учи юқорига 0,5-2 см чиқиб турадиган қилиб экилди. Калинанинг новда қаламчаларидан илдиз олдирилиб етиштирилган бир йиллик кўчатлари ГОСТ 26869–86 (QzDSt 322.15.04.2009) «Саженцы декоративных кустарников», давлат стандартлари талаблари асосида амалга оширилди. **Натижалар ва уни муҳокама қилиш.** Она ўсимликдан олинган бир йиллик ва икки йиллик новда қаламчалар 12 соат мобайнида 100 мг/л гетероауксин эритмасига солиниб экилса, 20-25 кун ичида илдиз олиши аниқланди.

Қаламчаларни иссиқхоналарда махсус тайёрланган субстратларда илдиз олдирилди. Қаламчалар иссиқхоналарда 2 йил давомида стандарт кўчат бўлиб етилади. Иссиқхонада чириган гўнг билан ўғитланган (1 м²га 2

челак миқдорида) ва яхшилаб чопилган, текисланган, устига 15 см калинликда дарё қуми тўшалган субстрат қаламча экиш учун оптимал муҳит ҳисобланади. Қаламчалар 5-10 см чуқурликка қиялатиб экилади. Дастлабки даврларда қаламчалар кунига 4 марта, ҳар уч соатда суғориб турилди.

Қаламча экилганидан 20-30 кун ўтгач, илдиз отиш нуқталари бўртиши намён бўлади. Бу вақтга келиб кундалик суғориш миқдори 2 мартагача камаяди (эрталаб ва кечкурун). 40-50 кунда иссиқхона плёнкаси олиниб, ўрнига оқ мато ёпиб қўйилди. Суғориш миқдори 1 гача камайтиради. Сентябрь бошларида иссиқхонанинг қуйи қисмидан ёпқич мато олинди. Ҳафтасига бир марта суғорилди ва октябрда суғориш тўхтатилди. Тажрибаларда энг яхши илдиз олиш кўрсаткичи 11 мартда тайёрланган ва экилган вариантда қайд этилди экилган новда қаламчаларини 68% илдиз олишига эришилди.

Март бошида тайёрланган новда қаламчалари 46%, мартнинг иккинчи декадасида тайёрланган қаламчалар 54%, мартнинг учинчи декадаси тайёрланган қаламчалар 35% илдиз олиши қайд этилди. Апрельнинг биринчи декадасида тайёрланган қаламчаларнинг 18% илдиз олди. Апрель ойида барглари ёзилган новдалардан тайёрланган қаламчалар илдиз олиши кескин пасайиб кетиши қайд этилди. Қаламчаларни илдиз олиши даражаси уларнинг 1 июнь ҳолатига кўра аниқланди. Бу давргача илдиз ҳосил қилган ва автотроф озикланишга ўтган қаламчалар мустақил ўз илдизига эга бўлган кўчатларга айланади. Кўчатларни вегетация якунида сақланиши 94,6-96,8% ни ташкил этди (1 октябрь ҳолатига кўра).

Эрта экилган қаламчаларда илдиз ҳосил бўлиши ва кўчатларни ўсиши кеч экилган қаламчаларга қараганда фаол кечди. Март бошларида илдиз олдирилган қаламчалар вегетация якунида $16,2 \pm 0,3$ ва $16,4 \pm 0,3$ см баланликка эга кўчатлар сифатида шаклландилар. Март охири ва апрелда илдиз олдирилган қаламчалар вегетация якунида $8,9 \pm 0,29$ ва $9,9 \pm 0,2$ см баландликка эга кўчатларга айландилар.

Кўчатларнинг диаметрларида ҳам шундай қонуният кузатилди, қаламча қанчалик эрта экилган бўлса унинг диаметри ҳам шунчалик йўғон бўлиши кузатилди ($1,8 \pm 0,26$ ва $1,8 \pm 0,4$ мм).

Қаламчаларни парваришlash 2 йил давомида ўтказилиши лозим, чунки стандарт талабларига кўра баландлиги 60-70 см бўлган калина кўчатлари стандарт кўчатлар ҳисобланади. Бундан ташқари калинанинг стандарт кўчатлари 5 тагача ёнлама шоҳларига эга бўлиши ва илдиз тизими узунлиги 25 см дан кам бўлмаслиги керак.

Мартнинг 1-2 декадасида илдиз олдириш учун экилган калина новда қаламчалари 1 квадрат метрда 46-68 дона кўчат етиштириш имкониятини

берди. Бу кўчатларнинг 1 октябрь холатига кўра сақланиши 93,2-96,7% ни ташкил этди. 7 апрелда экилган новда қаламчаларининг 18% илдиз олди ва улар 1 квадрат метрдан 17 дона кўчат чиқишини таъминлади. (1 гектардан 119 минг дона). Март ойида экилган қаламчалардан 1 квадрат метрда 44-64 дона кўчатлар шаклланди, бу 1 гектардан 308-448 минг дона кўчат етиштириш имкониятини берди.

Кўчатлар баландлиги иккинчи йили 50-80 см.га етганда улар стандарт кўчат холатига етишади, бир неча ёнлама новдалар ҳосил қилади ва доимий жойига кўчириб ўтказиш учун яроқли бўлади

Адабиётлар рўйхати

1. Қайимов А.К., Бердиев Э.Т. Калина (*Viburnum*) туркуми //Дендрология (дарслик) – Тошкент, Чўлпон номидаги нашриёт –матбаа уйи, 2012. – Б.247-248 .
2. Бердиев Э.Т., Турдиев С., Темиров Э.Калина ҳам манзара, ҳам малҳам //Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2015. –№ 2. –39 б.
3.Аманбаева Ш. ЎЗБЕКИСТОНГА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН МАНЗАРАЛИ
ҲИНД НАСТАРИНИ БУТАСИНИНГ БИОЭКОЛОГИЯСИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
4. Egamberdiev S. et al. Determination of substrate composition, light, and temperature for interior plant growth //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03015.
5. Zaripbayevich X. M., O'Gli X. S. A., O'G'Li E. S. B. ZAMIKULKAS ZAMIIFOLIA (ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA (G. LODD.) О 'SIMLIGINING SISTEMATIKASI VA BIOEKOLOGIK KO 'RSATKICHLARI //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 237-244.
6. Бердиев Э. Т., Эгамбердиев Ш. Б. АРИД МИНТАҚАДА ИНТЕРЬЕРЛАРНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШ-ТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАР АССОРТИМЕНТИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
7. Асадуллаева Д. А., Зульбухарова А. А. КАК ОТЛИЧИТЬ БИОТУ

ВОСТОЧНУЮ ОТ
КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО? //EUROPEAN RESEARCH. – 2021. –
С. 31-35.

8. Бердиев Э., Аманбаева Ш., Эгамбердиев Ш. РАЗВИТИЯ
КОМНАТНОГО
ЦВЕТОВОДСТВА //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.